

УМУМИЙ ЎРТА ТАЪЛИМ МАКТАБЛАРИДА ПСИХОЛОГИК ЁРДАМ КЎРСАТИШНИНГ ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ТОМОНЛАРИ.

Бердиева Р.Д.

Тошкент вилояти. Чирчиқ шаҳар 13-мактаб психологи.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10570612>

Аннотация. Психологик ёрдам кўрсатиш амалиёти ўз методологиясига эга бўлиб, бунда психологик хизмат кўрсатишнинг мақсадини белгилаб олиш муҳим ҳисобланади. Мақолада таълим муҳитида психологик ёрдам кўрсатиш масаласига доир фикр-мулоҳазалар юритилган.

Таянч сўз ва тушунчалар: таълим муҳити, психологик фаолият, педагогик муҳит, психологик коррекция, психологик ёрдам, психологик ҳолат, психологик билим, ривожланиш психологияси, ижтимоий мавқеи.

SCIENTIFIC AND PRACTICAL ASPECTS OF PROVIDING PSYCHOLOGICAL HELP IN GENERAL SECONDARY SCHOOLS.

Abstract. The practice of providing psychological assistance has its own methodology, in which it is important to determine the purpose of providing psychological services. The article contains comments on the issue of providing psychological support in the educational environment.

Key words and concepts: educational environment, psychological activity, pedagogical environment, psychological correction, psychological support, psychological condition, psychological knowledge, developmental psychology, social status.

НАУЧНЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОКАЗАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В ОБЩЕЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ.

Аннотация. Практика оказания психологической помощи имеет свою методику, в которой важно определить цель оказания психологической помощи. В статье содержатся комментарии по вопросу оказания психологической поддержки в образовательной среде.

Ключевые слова и понятия: образовательная среда, психологическая деятельность, педагогическая среда, психологическая коррекция, психологическая поддержка, психологическое состояние, психологические знания, психология развития, социальный статус.

Ўқувчи шахси камол топишини таъминлаш таълимий материалларни фаол тарзда ўзлаштириш масаласига урғу бериш лозимлигини тақозо этмоқда. Бу ўз навбатида таълим жараёнини таъминлашга кўмакловчи мутахассисларнинг функционал ролига талаб ошиб борилаётганлигини кўрсатмоқда. Таълим жараёнини таъминлашга кўмакловчи мутахассислар деганда, педагог, ўқувчилар ва уларнинг ота-оналарининг касбий-педагогик, индивидуал-шахсий мазмунларга эга бўлган муаммоларини илмий методикалар ёрдамида ўрганиб, мутахассис сифатида таклиф ва тавсияларни берибгина қолмасдан, аниқланган нуқсоннинг психологик коррекциясини амалга ошириш учун фаолият юритувчи психолог, дефектолог ва логопедларни тушуниш лозим. Гарчи улар фаолиятининг мақсади ва шакли бир-биридан фарқланса-да, аммо фаол ият объекти ўқувчи шахси ҳисобланади. Улар фаолияти давомида ўқувчи шахсини ўрганиб, мактаб таълимининг амалиётига психологик

билимларни киритиб, педагог томонидан ўқувчи шахсининг ички дунёсини чуқур билиш учун амалий ёрдам кўрсатадилар.

Психологик ёрдам олиш, биринчидан, отаоналар умумий маданиятининг таркибий қисми ҳисобланмиш психологик маданиятга, иккинчидан, педагогнинг (синф раҳбарининг) ўқувчи шахсига бўлган муносабатига, учинчидан, мактаб шароитида психологик ёрдам кўрсатишнинг талаб даражасида йўлга қўйилганлигига боғлиқдир.

Психологик ёрдам кўрсатиш амалиётида қўлланиладиган услублар сифатида психологик тренинг (назарий жиҳатдан психологик тренинглар шакллантирувчи, ривожлантирувчи, ўргатувчи каби турларга ажратилади), эркин ассоциациялар, йўналтирувчи интервью, видеоёзувлар таҳлили, аудио мулоқот, дилдан суҳбат, яхши кўрган жонзот, чалкашлаштириш, релаксация, ҳиссий кечинмаларни жонлаштириш, ижтимоий ролни мустаҳкамлаш, тасаввур этиш, психодрама, психологик моделлаштириш, жисмоний фаоллик, арт-терапия, учлик самараси кабиларни кўрсатиб ўтиш мумкин. Булар қаторида психологик тренинг Т.В.Зайцеванинг таъкидлашича, «маданий қурол» сифатида ўқувчининг ривожланишини таъминлаш учун функционал аҳамият касб этади. Аммо психологик ёрдам олишга барча ҳам тайёр эмаслигини, гоҳида психологнинг фаолиятини тиббиёт ходимининг фаолиятдан ажрата олмаётганликда ҳам кузатиш мумкин. Мутахассислар буни шахсий маданият тизимида психологик маданиятни етарлича шаклланмаганлиги деб баҳолашади.

Тадқиқотда қатнашган респондентларнинг 21 нафари бу саволга «Ҳа, вақти-вақти билан мактаб психологига мурожаат этиб, фарзандимни мактаб дастури бўйича материалларни ўзлаштириши, хулқига доир маслаҳат олиб тураман» деган жавобни келтирган. Бу тоифадаги ота-оналар психологик ёрдам олиш моҳияти ни англовчилар ҳисобланади ва улар ўз вазифалари доирасида масъулиятни ҳис этадилар. Тадқиқот натижаларининг хулосалари бу ота-оналар индивид, шахс, жинс ва ёш хусусиятлари, инсоннинг психологик ҳолати, ўйин, ўқув ва мулоқот фаолияти кабилар ҳақида етарлича тасаввурга эга эканлигини кўрсатди. Бу ота-оналарни психологик саводхонлиги юқори бўлганлар сирасига киритиш мумкин. Мактаб психологининг фаолияти механизмининг такомиллаштириш мақсадида бу тоифадаги ота-оналарнинг тажрибаларини оммавийлаштириш масаласини ўйлаб кўриш даркор. Тадқиқотда қатнашган ота-оналардан яна 18 нафари бу саволга «Жавоб беришга қийналаман», 2 нафари эса «Йўқ» деган жавобни келтирган. Бу кўрсаткич ота-оналарнинг психологик саводхонлигини кўтариш масаласини долзарблаштиради ва мактаб психологининг вазифалари кўламида психологик маърифат мавзуси алоҳида ўрин тутиши лозимлигини кўрсатади.

Ижтимоий-психологик сўровномада «Мактаб психологига қайси масалалар юзасидан кўп мурожаат этасиз?» деган савол жойлаштирилди. Кўзланган мақсад эса ота-оналарнинг фарзандларини ақлий, ҳиссий-иродавий, когнитив каби психологик соҳалари динамикасини кузата олиш ёки кузата олмаслигини белгилашдан иборат эди. Сўровнома саволига жавоб берган 45% ота-оналар болани дезадаптацияси, кўркув ҳолатига тушиши, ахлоқий меъёрларни бузиши, фаолиятини бошқариш қийинлиги, сабрсизлиги ҳамда ўйинни бошқа фаолият туридан муҳим деб ҳисоблаши каби ҳолатлар юзасидан безовта бўлганликлари учун мактаб психологига мурожаат этганликларини кўрсатиб ўтганлар. Бу

кўрсаткич отаоналарнинг айримлари фарзандларининг ривожланиши ҳақида қайғуришларини кўрсатади. Психология фанлари доктори, Россия фанлар академиясининг академиги А.А.Реан психологияда ривожланиш инсонни психикаси ва хулқидаги сон ва сифатли структуравий қайтарилмас қонуниятли ўзгаришларнинг жараёни ҳисобланади, деб таъкидлаган. Шундай экан, бу тоифадаги ота-оналар фарзанд тарбияси бўйича тажрибага эга эканликлари, таълим-тарбия динамик жараён ҳисобланишини англай олишларини билдиради. Мактаб психологи бу тоифадаги ота-оналар билан ишлашда, уларга боланинг психологик ривожланишига таъсир кўрсатадиган омиллар хусусидаги психологик маърифат ишларини олиб бориши мақсадга мувофиқдир. Тадқиқотда қатнашган 30% ота-оналар фарзандларини ўқув материалларини ўзлаштира олмаслиги, уятчанлиги, агрессияни намоен этганлиги ҳамда жуда ҳам ҳаракатчан (гиперфаол) эканлиги сабабли мактаб психологига мурожаат этганликларини кўрсатиб ўтган. Бу ота-оналар фарзанд тарбияси бўйича тасаввурга эга бўлсалар-да, аммо улар ёш даврларининг психологик хусусиятлари ҳақида етарлича тажрибага эга эмаслигини кўрсатади. Шунинг учун бу тоифадаги ота-оналарга педагогик психологияга доир маълумотлар етказиб, уларга ёш даврлари психологияси, ўйин ва ўқув фаолиятининг структураси, ирода психологияси, ҳис-туйғу мавзулари бўйича тренинглар ўтказиб, психологик ёрдам кўрсатиш лозим бўлади. Бу вазифа мактаб психологининг касбий вазифаларидан бири саналади. Аслида, психологик ёрдам кўрсатиш ўқувчи шахси ривожланишини таъминлаш йўлида тўсик бўлувчи турли шакл ва мазмундаги психологик нуқсонларнинг диагностикасини амалга ошириши ва уларнинг коррекциясини бажариш учун қўлланиладиган билим, услуб ва психотехникаларнинг натижаси ҳисобланади. Уни илмий-методологик, назарий-услубий, амалий-техник, касбий-ахлоқий, миллий-маданий, ҳуқуқий жиҳатлари мавжуд. Мактаб психологи уларга қатъий амал қилиб, отаоналарнинг амалий ёрдами билан ўқувчиларга психологик ёрдам кўрсатиши мақсадга мувофиқдир. Шунда мактаб ўқувчиси шахсининг психологик ривожланиши таъминланади.

Таъкидланишича, тарбиявий фаолиятнинг мақсади, ўқувчи (фарзанд) шахсининг ривожланишини таъминлаб, тарбиявий жараён иштирокчиси сифатида унга аниқ бир машғулот (вазифа, фаолият тури) билан шуғулланишни, атрофдагилар ва ўзига нисбатан мақбул муносабатда бўлиш тарзини шакллантиришдан иборат. Бу ўз навбатида тарбиявий фаолиятда маълум бир ижтимоий-психологик муносабатлар мажмуасининг амал қилишини тақозо этади. Мактаб психологининг фаолияти функцияларини инobatга олган ҳолда уни қуйидаги ижтимоий алоқадорлик тарзида кўрсатиб ўтиш мумкинки, натижа бевосита ибратли ўқувчи шахсини тарбиялашга йўналтирилгандир: «Мактаб (ижтимоий институт сифатида) ↔ Мактаб психологи (фаолият субъекти сифатида) ↔ Ўқитувчи (синф раҳбари, таълим берувчи) ↔ Ўқувчи ↔ Ўқувчилар жамоаси ↔ Ўқувчиларнинг ота-оналари ↔ Педагогик жамоа ↔ Маҳалла (ижтимоий педагог, тарбиячи) + Тарбиявий фаолият (мақсад, мотив, ҳаракат) = Ибратли ўқувчи шахси». Тарбиявий фаолиятнинг натижаси кўринишида ўқувчи шахсида шаклланган янги шахсий сифатлар ифодаланиши мумкинки, уларнинг муҳимлари сифатида қуйидагиларни кўрсатиб ўтиш мумкин:

● ахлоқий меъёрлар, маиший ва ижтимоий ҳаёт тарзида амал қилувчи қоидаларни ўрганганлиги;

• дунёқарашнинг шаклланиши, анланган ҳаётий қадриятларни эгаллашга уринишларнинг амалга оширилиши;

• фаоллик кўрсатиб, атроф-муҳит ва ўзига нисбатан эътиборли бўлишининг ифодаланганлиги;

• меҳр кўрсатиш, ҳиссиётларни намоён этиш тарзини эгаллаш ва уларни намоён эта олиш;

• билим олиш учун мустақил тарзда ахборот технологияларидан фойдалана билиш;

• мулоқотга киришиш ва бошқалар билан ҳамкорликда фаолият юрита олиш;

• функционал саводли бўлиб, мақсадга эришишни ташкил эта олиш;

• касб танлашга тайёр туриб, касбий муҳит шароитига мослаша олиш ва бошқалар.

Маълум бўлишича, тарбиявий фаолиятнинг натижаси ибратли инсон ва фидойи касб соҳибини тарбиялаш учун зарур ҳисобланиб, унинг мазмундорлигини таъминлашда мактаб психологининг иштироки муҳим ҳисобланади. Мактаб психологи диагностика ўтказиш ва маслаҳат бериш, касбга йўналтириш ва психологик коррекция ўтказиш каби функцияларни бажариб, Д.И.Фельдштейннинг таъкидлашича, бу масалалар психологик тадқиқотларнинг истикболдаги долзарб вазифалари ҳисобланади. Бу таъкид ўз навбатида мактаб психологининг касбий фаолиятини илмий ўрганиш назарий ва амалий аҳамиятга эга эканлигини кўрсатади.

Тадқиқотда қатнашган 24% ота-оналар мактаб психологининг таклифи бўйича у билан учрашганликларини кўрсатиб ўтганлигини инobatга олсак, айрим ота-оналар таълим тизимида жорий этилган психологик хизмат кўрсатиш тизимидан хабардор эмаслигини кўришимиз мумкин. Бу кўрсаткич ота-оналар психологик ёрдам олиш ҳақида тасаввурга эга эмаслигини ёки ота-оналар фарзандларининг муаммоларидан етарлича хабардор эмаслигини кўрсатади. Шунинг учун мактаб психологи фаолияти давомида ота-оналарга психологнинг вазифалари, қайси масалалар бўйича ўқитувчи ва ўқувчиларга амалий ёрдам кўрсата олиши мумкинлигини билдириши тавсия этилади. Шу тариқа ота-оналарда психологик маданиятни шакллантириш жараёни ибратли кечиши таъминланади. Бунинг учун мактаб психологи психологнинг касбий ахлоқига риоя этган ҳолда ўз функцияларини бажаришга киришиши талаб этилади.

Мактаб психологи фаолияти давомида ўқувчилар ҳамда уларнинг ота-оналарига индивидуал ва гуруҳий тарзда амалий психологик ёрдам кўрсатиши лозим бўлади. Мактаб шароитида тезкор психокоррекция ва фаол психокоррекция каби психологик ёрдам кўрсатиш турларидан фойдаланиш тавсия этилади. Бунда психокоррекция услублари ва қўлланиладиган воситалари бир-биридан фарқланади.

Назарий жиҳатдан психокоррекция мактабгача таълим муассасалари ва мактаб тизимида болани объектив реалликни идрок этишида тенгқурларига нисбатан ўйин, турли машқларни бажаришида орқага қолиш ҳолатлари кузатилганда, аниқланган нуқсонларни тузатишда қўлланилиши тавсия этилади. Психокоррекциянинг мақсадини инobatга олиб, уни уч гуруҳга ажратиш мумкин. Булар ўз навбатида мактаб шароитида амалий психологик ёрдам кўрсатиш турини белгилаш жараёни самарадорлигини таъминлаш учун хизмат қилади:

• мактаб ўқувчисини психик ривожланишини таъминловчи психокоррекция;

● мактаб ўқувчисининг ўйин, ўқув ва меҳнат фаолиятида кузатиладиган нуқсонларини тузатишга қаратилган психокоррекция;

● оилавий муносабатларда кузатилган муам моларни тузатишга (мулоқот формаси, ўзаро муносабатлар характери ва шунга ўхшаш) қаратилган психокоррекция.

Мактаб шароитида психологик ёрдам кўрсатиш амалиёти шуни кўрсатадики, ҳар бир мутахассис психокоррекция ўтказишда субъектда кузатилган нуқсонларни инобатга олган, турли психологик концепцияларга таянган ҳолда психокоррекция ўтказиши лозим. Психокоррекцияни амалга оширишда психодинамик, структурали, регулятив, субъектив фаолиятли илмий таълимотлар асосида тадбирларни ташкил этиши лозим.

REFERENCES

1. Kazakov R. T. et al. MULTIMEDIA SYSTEMS AND DISTANCE LEARNING TECHNIQUES IN SPORTS SOX //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 99-105.
2. Kazakov R. T., Rasulov Q. Q. TRAINING IN INTERNATIONAL WRESTLING TECHNIQUES AND TACTICS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 180-186.
3. Yusupova N. R. SOCIO-GENDER ASPECTS OF MODERN WOMEN'S SPORTS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 118-124.
4. Kazakov R. T. THE MAIN PHYSICAL QUALITIES OF ATHLETES //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 719-725.
5. Kazakov R. THE METHOD OF IMPROVING PHYSICAL AND SPECIAL PHYSICAL FITNESS INDICATORS OF SHORT-DISTANCE RUNNERS //Журнал иностранных языков и лингвистики. – 2023. – Т. 6. – №. 2.
6. Казоқов Р.Т., Абдиев Б.С., Джўрабаев А.М., Бўриев Б.Ў. Спортчилар тайёрлаш тизимини бошқарув асослари турлари. // "OMMAVIY SPORT TADBIRLARINI TASHKIL ETISH: MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR" ЎзДЖТСУ, 1, 530-538
7. Kazoqov R., Jo'raqo'ziev O., Eshpo'latov S. ҚИСҚА МАСОФАГА ЮГУРУВЧИ СПОРТЧИЛАРНИНГ МАШҒУЛОТ ДАВРЛАРИНИ ТУЗИЛИШИ //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 5-11.
8. Qutlimurodov I. X., Kazoqov R. T., Bo'ronov A. B. FUTBOLDA INNOVATION TECHNOLOGIYALARNI QO'LLASH //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 11. – С. 111-117.
9. Buriyev B. U., Qodirov R. R., Kazoqov R. T. Jismoniy tarbiya va sportda axborot kommunikatsiya texnologiyasining tuzilishi va tamoyillari //Ta'limda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanishning innovatsion usullari. – 2021. – Т. 5. – №. 5. – С. 555-559.
10. Р.Т Казоқов., Галабаларга ахборот хавфсизлигини таъминлаш компонентлигини ривожлантиришнинг ҳуқуқий асослари., Ўзбекистон давлат саънат ва маданият институти хабарлари 4 (12), 61-68

11. Казоқов Р.Т., Кейс стади технологияларидан фойдаланиб талабаларнинг масофавий таълим технологиялари асосида педагогик маҳоратини шакллантириш., Замонавий футболни ривожлантириш тенденциялари: муаммо ва ечимлари 11 (1 ...
12. Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. Интернет тармоқларида талаба ёшларнинг мустақил таълим олишдаги билим ва кўникмаларининг такомиллаштириш // *SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI: MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR.* – 2019. – Т. 1. – №. 5
13. Казоқов Р. Т. Талабаларга ахборот хавфсизлигини таъминлаш компонентлигини ривожлантиришнинг ҳуқуқий асослари // *Ўзбекистон давлат саяҳат ва маданият институти хабарлари.* – 2019. – Т. 4. – №. 12. – С. 61-68.
14. Р.Т Казоқов, Ш.Қ Бекназаров, Ибодов, А. И. Футболчиларнинг антропометрик ўлчамлари ва тезлик сифатлари орасидаги корреляциясини ўрганишда акт дан фойдаланиш., *Тиббиёт ва спорт* 1 (10), 27-30.
15. Казоқов, Р. Т., & Джўрабаев, А. М. Юлдашева К.А *ЎЗБЕКИСТОНДА ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИ. SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI: MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR,* 1-237.
16. Джўрабаев А. М., Казоқов Р. Т. Биомеханик таҳлиллар асосида енгил атлетикачиларнинг функционал тайёргарлигидаги корреляция алоқаларининг таҳлили // *Yoshlarni qo 'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili*” ga bag‘ishlangan. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-208.
17. Kazoqov R. T., Djurabaev A. M. Kredit modul tizimi nima // *Ta'limni raqamlashtirish sharoitida pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish.* – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-206.
18. Казоқов Р. Т., Джўрабаев А. М. Юлдашева КА *ЎЗБЕКИСТОНДА ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИ //SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI: MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR.* – С. 1,237-240.
19. Казоқов Р. Т. и др. *МАМЛАКАТИМИЗ ЯНАДА ЮКСАЛИШИДА БОЛАЛАР СПОРТИНИНГ ЎРНИ // Академические исследования в современной науке.* – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 5-11.
20. Казоқов Р. Т. и др. *ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ // Академические исследования в современной науке.* – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 111-115.
21. Казоқов Р. Т. Кейс стади технологияларидан фойдаланиб талабаларнинг масофавий таълим технологиялари асосида педагогик маҳоратини шакллантириш // *Замонавий футболни ривожлантириш тенденциялари: муаммо ва ечимлари.* – Т. 11. – №. 1.
22. Казоқов, Р. Т., Джўрабаев, А. М., Бўриев, Б. Ў., & Ахматов, Ж. О. (2023). *ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ. Академические исследования в современной науке,* 2(6), 111-

23. Казоқов Р. Т., Мирзабдиллаева А. И., Мирзабдиллаева Х. И. МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАРБИЯВИЙ ТАДБИРЛАРДА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ ҚАДРИЯТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 8. – С. 29-34.
24. Казоқов Р. Т. и др. ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 111-115.
25. Kazoqov R. T., Djurabaev A. M. Kredit modul tizimi nima //Ta’limni raqamlashtirish sharoitida pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-206.
26. Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. ТАЛАБА ЁШЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ ОЛИШДАГИ БИЛИМ ВА КЎНИКМАЛАРИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АХАМИЯТИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.
27. Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. ТАЛАБА ЁШЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ ОЛИШДАГИ БИЛИМ ВА КЎНИКМАЛАРИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АХАМИЯТИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.
28. Давурбаева М.Ж.,Казоқов Р.Т., Мадаминов М.П.Ёшларнинг мустақил таълим олишдаги билим ва кўникмаларининг такомиллаштиришда интернет ресурсларидан фойдаланишнинг ахамияти//ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE. - 2023/2/14. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.
29. Казоқов Р. Т., Жўрақўзиев О. О., Эшпўлатов С. С. СПОРТ МУАССАСАЛАРИДА ТАРБИЯВИЙ ТАДБИРЛАРДА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ ҚАДРИЯТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 13. – С. 238-248.
30. Казоқов Р.Т., Бўриев Б.Ў., Абдиев Б.Ш., Джўрабаев А.М., Туропов А.Р.КУРАШ МИЛЛИЙ СПОРТ ТУРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ // МИЛЛИЙ КУРАШ ТУРЛАРИ ВА УЛАРНИНГ НАЗАРИЙ-АМАЛИЙ МУАММОЛАРИ. - 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 161-163.
31. Джўрабаев А. М., Казоқов Р. Т. Биомеханик таҳлиллар асосида енгил атлетикачиларнинг функционал тайёргарлигидаги корреляция алоқаларининг таҳлили //Yoshlarni qo ‘labb-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili” ga bag‘ishlangan. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-208.
32. Казоқов Р. Т., Расулов А. Ғ., Бўронов А. Б. СПОРТ МАКТАБЛАРИ ЎҚУВ-МАШҒУЛОТ ГУРУҲЛАРИДА ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИ ТАНЛОВ УСЛУБИЯТЛАРИНИ АСОСЛАШ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 38-46.

33. Kazoqov R. T., Bo'ronov A. B. SPORTDAGI DOLZARB YANGILIKLAR //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 47-56.
34. Kazoqov R. T., Pirnazarov S. A., Shamsiddinov S. X. STUDENTS LEARN TO ORGANIZE PROFESSIONAL PHYSICAL TRAINING AND CONTROL PHYSICAL DEVELOPMENT //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 1195-1202.
35. Eshpo'latov S. S. METHODS AND PRINCIPLES OF IMPROVING TECHNICAL AND TACTICAL SKILLS AND PHYSICAL TRAINING OF YOUNG VOLLEYBALL PLAYERS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 1296-1302.
36. Kazoqov R. T., Eshpo'latov S. S. YOUNG VOLLEYBALL PLAYERS ARE THE PROCESSES OF ORGANIZING TRAINING SESSIONS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 1303-1310.
37. Pirmatov O. Z., Kazakov R. T. ROLE AND PLACE OF SPORTS AND ACTIVE GAMES IN THE GENERAL STRUCTURE OF EDUCATIONAL AND PRODUCTION PRACTICE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 125-131.
38. Kazakov R. T., Rasulov Q. Q. TRAINING IN INTERNATIONAL WRESTLING TECHNIQUES AND TACTICS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 180-186.
39. Kazoqov R., Akmuradov M. THE IMPORTANCE OF WORKING MEMORY IN MASTERING JUDO SPORTS TECHNIQUES IN ADOLESCENT ATHLETES //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 489-494.
40. Kazoqov, R., & Akmuradov, M. (2023). PSYCHOLOGICAL FOUNDATIONS OF JUDO. *Modern Science and Research*, 2(10), 481–488.
41. Kazoqov R. T., Umaraliyeva F. T. DRAW A KINESICYCLOGRAM OF SHORT-DISTANCE RUNNING AND BUILD A TIMELINE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 1201-1208.
42. Kazoqov R. T. et al. IMPROVEMENT OF TECHNICAL TRAINING OF SHORT-DISTANCE ATHLETES //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 1077-1084.
43. Kazoqov R. T. et al. STARTING TECHNIQUE IN SHORT DISTANCE RUNNING //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 1070-1076.
44. Xalmuxamedov R. et al. ANALYSIS OF THE DEPENDENCE OF THE CONDITIONS OF THE MIDDLE MOUNTAIN OF INDICATORS OF THE INTENSITY ZONES OF TRAINING TRAINING LOADS OF QUALIFIED BOXER WOMEN //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 473-483.
45. Шойимардонов, Ш. А., и др. FORMATION OF PEDAGOGICAL SKILLS AND SKILLS IN STUDENTS. вып. 12, Zenodo, декабрь 2023 г.,
46. Умаров Д. Х., Мусаев Б. Б. Сравнительный анализ структуры нагрузки перспективных юных гимнастов в соревновательном макроцикле //Наука и спорт: современные тенденции. – 2015. – Т. 8. – №. 3. – С. 28-31.

47. Kerimov F. et al. Possible associations of 25 (OH) vitamin D status with upper respiratory tract infections morbidity and overtraining syndrome among elite wrestlers //Journal of Physical Education and Sport. – 2019. – Т. 19. – С. 2177-2184.
48. Умаров Д. Х. СПОРТ ТАКОМИЛЛАШУВ БОСҚИЧИДА СПОРТ ГИМАСТИКАЧИЛАРДА ПСИХОЛОГИК КОМПЛЕКС НАЗОРАТНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ АСОСЛАШ //Fan-Sportga. – 2022. – №. 1. – С. 31-33.
49. Умаров Д. Х., Холмуродов Л. З., Курбонов Х. Х. СПОРТНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ БОСҚИЧИДА ГИМНАСТИКАЧИЛАРНИНГ ПСИХОЛОГИК НАЗОРАТ САМАРАДОРЛИГИНИ АСОСЛАШ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 354-362.
50. Umarov D. X. et al. JISMONIY MASHQLAR YORDAMIDA MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING JISMONIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 363-372.
51. Умаров Д. Х., Умаров М. Н., Эштаев А. К. Оздоровительно-развивающие виды основной гимнастики: Учебное пособие //Издательскополграфический отдел УзГосИФК. – 2006.
52. Bobomurodov A. E. The specific features of agility in preschool children //Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal. – 2021. – Т. 2021. – №. 06. – С. 101-111.
53. Shoyimardanov S. A., Bobomurodov A. E., Kazaqov R. T. FORMATION OF PEDAGOGICAL SKILLS AND SKILLS IN STUDENTS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 12. – С. 425-434.
54. Jumayev U. X. et al. ANALYSIS OF THE FINANCIAL POLICY OF THE RUSSIAN EMPIRE IN OFFICIAL DOCUMENTS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 12. – С. 1202-1209.
55. Ziyamuxamedova S. A., Kazaqov R. T., Shukurova S. S. SOME BIOCHEMICAL BLOOD RESEARCHES OF ROWERS DURING PREPARATION PERIOD AND CONTESTS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 12. – С. 982-989.
56. Raxmatov B. S. et al. SHORT DISTANCE RUNNING TECHNIQUE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 12. – С. 990-1000.
57. Roziqovich X. Z. YANGI O'ZBEKISTONDA AVTOMOBIL SANOATI //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIIY JURNALI. – 2023. – Т. 3. – №. 5. – С. 582-584.
58. Yugay L. P. et al. RECOVERY OF THE BODY OF SHORT-DISTANCE RUNNING ATHLETES DURING SPORTS TRAINING //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 365-371.
59. Akbarov A. et al. ANTHROPOMETRIC-PHYSIOLOGICAL INDICATORS OF MIDDLE-DISTANCE RUNNERS AND RECOVERY OF THEIR BODY DURING TRAINING //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 358-364.
60. Kim D. et al. PEDAGOGICAL ANALYSIS OF THE PARTICIPATION OF STUDENT ATHLETES IN THE SWEDISH TEAM AND THE SWEDISH TEAM IN THE

- UZBEKISTAN CHAMPIONSHIP IN HEIGHT ATHLETICS //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 346-353.
61. Nurullayeva D. S. et al. ETHICAL PROBLEMS AND THEM IN THE FIELD OF NATURE SOLUTIONS //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 480-486
62. Artikov A. A., Jo'rayev N. BA'ZI BIR FUTBOL TERMA JAMOALARI HAMDA KLUBLARI O'YINCHILARINING YON CHIZIQ (AUT) DAN TO'PNI O'YINGA KIRITISH NATIJALARINING QIYOSIY TAHLILI. – 2023.
63. Pardayev K., Artiqov A. DIAGNOSTIC ANALYSIS OF COMPETITIVE PERFORMANCE OF SKILLED FOOTBALL PLAYERS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 312-322.
64. Norsafarov S., Artiqov A. ANALYSIS OF THE ACTION OF PLAYERS PARTICIPATING IN THE PFL ON THE FIELD //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 323-333.
65. Toshboyev S., Artikov A. TECHNICAL TRAINING IS THE BASIS OF PLAYERS'SKILLS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 253-263.
66. Noraliyev U., Artikov A. SPORTS INJURIES AND THEIR REHABILITATION PROCESSES //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 334-344.
67. Soliyev D., Artikov A. DEVELOPMENT OF PHYSICAL FITNESS OF YOUNG PLAYERS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 264-274.
68. Sanatullayev I., Artikov A. ANALYSIS OF THE DEFENSIVE ACTIONS OF THE PLAYERS OF THE UZBEKISTAN YOUTH (U-23) NATIONAL TEAM //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 274-285.
69. Boyxonov B., Artikov A. STUDYING THE TECHNICAL AND TACTICAL ACTIONS OF HIGHLY QUALIFIED MINI SOCCER GIRLS DURING THE GAME //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 400-410.
70. Artikov A., Xasanov D. FEATURES OF TEACHING TECHNICAL AND TACTICAL MOVEMENTS OF 13-15-YEAR-OLD GIRLS IN MINI-FOOTBALL AT A COMPREHENSIVE SCHOOL //Modern Science and research. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 335-345.
71. Madaminov J., Artikov A. A STUDY OF THE APPLICATION OF THE "BOUNDED" METHOD IN THE DEVELOPMENT OF QUICK-STRENGTH QUALITIES OF DIFFERENT YOUNG PLAYERS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 356-366.
72. Raimkulov A., Artikov A. DEVELOPMENT OF PHYSICAL FITNESS IN TRAINING //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 285-294.
73. Nizomiddinov S., Artikov A. ORGANIZATIONAL ACTIONS OF ATTACKS IN THE GAME OF EUROPEAN FOOTBALL TEAMS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 345-355.
74. Xasanov D., Artikov A. RESULTS OF INCREASING THE TECHNICAL AND TACTICAL CAPABILITIES OF FOOTBALL TEAMS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 243-252.

75. Choriyev A., Artiqov A. ANALYSIS OF TEAM TACTICAL GAMES IN THE MODERN FOOTBALL GAME //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 221-231.
76. Sherqulov S., Artiqov A. BASIC REQUIREMENTS FOR MEANINGFUL TRAINING OF YOUNG PLAYERS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 211-220.
77. Xudiyarov S., Artiqov A. THE IMPORTANCE OF INTERNATIONAL FOOTBALL COMPETITIONS IN THE DEVELOPMENT OF GIRLS'FOOTBALL IN OUR COUNTRY //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 232-242.
78. Artikov A., Abduhamidov J. COMPARISON OF THE RESULTS OF THE PLAYERS DURING THE GAME //Modern Science and Research. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 302-312.
79. Artikov A., Nizomiddinov S. TECHNICAL AND TACTICAL ACTIONS OF YOUNG PLAYERS STUDY ANALYSIS //Modern Science and Research. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 557-566.
80. Artikov A., Choriyev A. DEVELOPMENT OF PHYSICAL CONDITION OF YOUNG PLAYERS //Modern Science and Research. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 546-556.